

O PAPEL DA ENFERMAGEM NO PLANEJAMENTO FAMILIAR E NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 19/04/2024](#)

THE ROLE OF NURSING IN FAMILY PLANNING AND PROMOTION OF WOMEN'S HEALTH: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10998280

Amanda Diniz da Silva

Jéssica Moura Telles

Profª Sonália Barros de Araújo

RESUMO: O planejamento familiar desempenha um papel fundamental na promoção da saúde reprodutiva e no bem-estar das mulheres. A enfermagem tem um papel crucial nesse contexto, oferecendo cuidados diretos, aconselhamento e educação para capacitar as mulheres a tomarem decisões informadas sobre sua saúde. Este artigo tem como objetivo destacar a importância do planejamento familiar para a saúde da mulher, com foco no papel da enfermagem nesse processo. Busca-se evidenciar os benefícios do acesso ao planejamento familiar, identificar os

desafios enfrentados e discutir estratégias para promover uma abordagem abrangente e baseada em direitos humanos. A metodologia utilizada consistiu em uma revisão bibliográfica sistemática, com busca em bases de dados acadêmicas e científicas, além da análise de artigos relevantes e revisões já publicadas. Foram selecionados estudos que abordavam o papel da enfermagem no planejamento familiar e sua contribuição para a saúde da mulher. Os resultados destacam que o acesso ao planejamento familiar está associado a uma redução significativa nas complicações relacionadas à gravidez e ao parto, além de contribuir para a saúde mental, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e empoderamento das mulheres. A enfermagem foi reconhecida como peça-chave na promoção do planejamento familiar. A discussão enfatiza a importância de abordagens abrangentes e baseadas em direitos humanos para garantir o acesso universal ao planejamento familiar, superando barreiras como normas culturais, acesso limitado a serviços de saúde e políticas restritivas. Destaca-se a necessidade de investimento em programas de educação sexual abrangente e no combate ao estigma associado ao planejamento familiar. Conclui-se que o planejamento familiar é essencial para a saúde da mulher, e a enfermagem desempenha um papel vital na promoção desse cuidado. É fundamental adotar uma abordagem holística e centrada nos direitos humanos para garantir que todas as mulheres possam exercer sua autonomia reprodutiva plenamente e alcançar uma melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: Planejamento familiar, Enfermagem, Desenvolvimento Familiar, Saúde da Mulher

ABSTRACT; Family planning plays a key role in promoting women's reproductive health and well-being. Nursing plays a crucial role in this context, providing direct care, counseling and education to empower

women to make informed decisions about their health. This article aims to highlight the importance of family planning for women's health, focusing on the role of nursing in this process. It seeks to highlight the benefits of access to family planning, identify the challenges faced and discuss strategies to promote a comprehensive and human rights-based approach. The methodology used consisted of a systematic literature review, with search in academic and scientific databases, in addition to the analysis of relevant articles and reviews already published. Studies addressing the role of nursing in family planning and its contribution to women's health were selected. The results highlight that access to family planning is associated with a significant reduction in complications related to pregnancy and childbirth, as well as contributing to mental health, prevention of sexually transmitted diseases and empowerment of women. Nursing was recognized as a key element in the promotion of family planning. The discussion emphasizes the importance of comprehensive, human rights-based approaches to ensure universal access to family planning, overcoming barriers such as cultural norms, limited access to health services, and restrictive policies. It highlights the need to invest in comprehensive sex education programs and combat the stigma associated with family planning. It is concluded that family planning is essential for women's health, and nursing plays a vital role in promoting this care. It is essential to adopt a holistic and human rights-centered approach to ensure that all women can fully exercise their reproductive autonomy and achieve a better quality of life.

Keywords: Family Planning, Nursing, Family Development, Women's Health

1 INTRODUÇÃO

O planejamento familiar é uma questão central para a saúde e o bem-

estar das mulheres em todo o mundo. Definido como o processo de decidir de forma consciente e informada sobre o número de filhos que uma família deseja ter e quando desejam tê-los, o planejamento familiar abrange uma ampla gama de métodos contraceptivos, educação sexual e serviços de saúde reprodutiva. Este processo não apenas influencia diretamente a saúde física das mulheres, mas também sua saúde mental, emocional e social (Albuquerque et al.,2021).

Para Mozzaquatro e Arpini (2017), é fundamental reconhecer que a saúde da mulher é uma parte essencial do desenvolvimento humano global. Mulheres saudáveis desempenham papéis ativos em suas comunidades, famílias e economias. No entanto, as barreiras para o acesso ao planejamento familiar muitas vezes perpetuam desigualdades de gênero e de saúde, limitando o potencial das mulheres de alcançar seu pleno bem-estar e autonomia (Ferreira; Costa; De Melo, 2014).

Neste contexto, a enfermagem emerge como uma peça-chave na promoção da saúde da mulher, representando frequentemente a primeira linha de contato nos serviços de saúde reprodutiva (Mattos-Pimenta et al., 2020). Enfermeiras e enfermeiros, devidamente capacitados, desempenham um papel crucial ao oferecer orientação, educação e suporte às mulheres no tocante ao planejamento familiar. Seja na condução de consultas de pré-natal, na oferta de métodos contraceptivos adequados ou no acompanhamento pós-parto, esses profissionais estão intrinsecamente ligados à garantia do acesso das mulheres aos serviços de planejamento familiar (Victoria et al., 2018).

O olhar holístico e centrado na pessoa característica da enfermagem contribui para uma abordagem de cuidado que não apenas contempla as necessidades físicas, mas também as emocionais, sociais e culturais das mulheres, promovendo, assim, uma saúde reprodutiva integral. Além

disso, a enfermagem desempenha um papel crucial na educação em saúde sexual e reprodutiva, capacitando as mulheres a fazerem escolhas informadas e autônomas sobre sua saúde reprodutiva (Frazão et al., 2022).

Nesta era moderna, onde os direitos reprodutivos são cada vez mais reconhecidos como direitos humanos fundamentais, é crucial destacar a importância do planejamento familiar como uma ferramenta poderosa para capacitar as mulheres a tomarem decisões autônomas sobre seus corpos, suas vidas e seus futuros. Ao mesmo tempo, o planejamento familiar desempenha um papel vital na promoção da igualdade de gênero e na redução da pobreza, possibilitando que as mulheres participem plenamente na sociedade (Mozzaquatro; Arpini, 2017).

Embora o planejamento familiar tenha demonstrado ser fundamental para a saúde e o bem-estar das mulheres, muitas ainda enfrentam desafios no acesso a informações e serviços relacionados. Para Mozzaquatro e Arpini (2017), questões como falta de acesso a métodos contraceptivos, estigma social, barreiras econômicas e políticas governamentais restritivas podem limitar as opções das mulheres e afetar negativamente sua saúde e qualidade de vida.

Este artigo tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica crítica sobre o papel da enfermagem no planejamento familiar e na promoção da saúde da mulher. Buscamos examinar a literatura existente para entender o impacto do planejamento familiar na saúde das mulheres, identificar tendências, lacunas de conhecimento e desafios na implementação de programas de planejamento familiar. Esperamos contribuir para uma compreensão mais abrangente do tema e fornecer insights valiosos para políticas e práticas de saúde pública voltadas para as necessidades das mulheres.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR

O planejamento familiar é um conjunto de práticas e serviços que permitem às pessoas decidir livremente sobre o número de filhos que desejam ter e o intervalo entre cada gestação. Essas decisões são baseadas em informações sobre métodos contraceptivos e apoio para a escolha da melhor opção de acordo com as necessidades individuais e familiares (Albuquerque et al.,2021).

Historicamente, segundo Irene (2022), as políticas de planejamento familiar evoluíram significativamente ao longo do tempo, influenciadas por mudanças sociais, avanços científicos e movimentos de direitos reprodutivos. No século XX, surgiram os primeiros programas formais de planejamento familiar em resposta ao aumento da conscientização sobre os benefícios do controle da fertilidade. No entanto, muitos desses programas inicialmente focavam em objetivos demográficos e de controle populacional, sem considerar plenamente os direitos e necessidades individuais das mulheres (Irene, 2022).

Com o passar dos anos, houve uma mudança de paradigma, e os programas de planejamento familiar passaram a ser mais centrados nos direitos humanos e na saúde reprodutiva. As políticas evoluíram para promover o acesso equitativo a informações e serviços de saúde sexual e reprodutiva, reconhecendo o impacto positivo do planejamento familiar na saúde global e na saúde da mulher (Nielsson, 2020).

a importância do planejamento familiar na saúde global é indiscutível. Além de possibilitar que as pessoas tomem decisões autônomas sobre sua reprodução, o planejamento familiar está diretamente ligado à redução da mortalidade materna e infantil, ao espaçamento adequado entre gestações, à prevenção de abortos inseguros e à promoção da saúde sexual e reprodutiva em geral (Nunes, 2022).

Especificamente para a saúde da mulher, o planejamento familiar desempenha um papel crucial. Ao permitir o acesso a métodos contraceptivos eficazes e serviços de saúde sexual e reprodutiva, as mulheres podem evitar gravidezes não planejadas, controlar o momento de ter filhos e cuidar melhor de sua saúde pré e pós-natal. Além disso, o planejamento familiar está associado a melhores resultados de saúde materna, incluindo menor incidência de complicações durante a gravidez e o parto, e maior acesso a cuidados pré-natais de qualidade (Mozzaquatro; Arpini, 2017).

2.2 IMPACTO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NA SAÚDE DA MULHER

O planejamento familiar desempenha um papel fundamental na promoção da saúde da mulher, proporcionando uma série de benefícios que abrangem não apenas a esfera física, mas também a saúde mental, emocional e social.

Segundo Pedraza e Lins (2021), o acesso ao planejamento familiar oferece à mulher a oportunidade de controlar sua saúde reprodutiva e, conseqüentemente, reduzir o risco de complicações relacionadas à gravidez e ao parto. Isso inclui a prevenção de gravidezes não planejadas, que estão associadas a uma série de riscos para a saúde, como partos prematuros, baixo peso ao nascer e complicações obstétricas. Além disso, o planejamento familiar permite às mulheres espaçar adequadamente suas gestações, permitindo uma recuperação física completa entre os partos e reduzindo o risco de anemia e outras condições de saúde relacionadas à gravidez consecutiva (Mozzaquatro; Arpini, 2017).

De acordo com Mozzaquatro e Arpini (2017), a capacidade de planejar a família também tem um impacto significativo na saúde mental e emocional das mulheres. A possibilidade de tomar decisões autônomas sobre sua reprodução pode reduzir o estresse e a ansiedade relacionados

à incerteza sobre o futuro reprodutivo. Além disso, o planejamento familiar permite que as mulheres alcancem seus objetivos pessoais, profissionais e educacionais, promovendo um senso de controle sobre suas vidas e autoestima (Spindola et al., 2021).

Uma das principais vantagens do planejamento familiar é a redução das complicações relacionadas à gravidez e ao parto. Ao permitir que as mulheres adiem a gravidez até estarem fisicamente e emocionalmente preparadas, o planejamento familiar contribui para uma gravidez mais saudável e segura. Isso pode resultar em menos complicações durante o parto, menor necessidade de intervenções médicas e uma recuperação mais rápida após o parto (Nunes, 2022).

Além de prevenir gravidezes não planejadas, o planejamento familiar também desempenha um papel crucial na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). O uso consistente e correto de métodos contraceptivos, como preservativos, pode reduzir significativamente o risco de contrair DSTs/ISTs, protegendo a saúde sexual e reprodutiva das mulheres (Spindola et al., 2021).

Para Nielsson (2020), o planejamento familiar permite que as mulheres tenham controle sobre o espaçamento entre suas gestações, garantindo que tenham tempo suficiente para se recuperar totalmente de uma gravidez antes de engravidar novamente. O espaçamento adequado entre gestações está associado a melhores resultados de saúde para a mãe e o bebê, incluindo menor risco de complicações durante a gravidez e o parto, e melhor saúde infantil a longo prazo. Além disso, o planejamento da gravidez permite que as mulheres considerem cuidadosamente sua saúde e circunstâncias individuais antes de decidir engravidar, garantindo uma gravidez planejada e desejada (Nunes, 2022).

2.3 METODOLOGIAS E ABORDAGENS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR

O planejamento familiar oferece uma variedade de métodos contraceptivos e abordagens que permitem às mulheres e aos casais escolherem o método mais adequado às suas necessidades individuais e circunstâncias de vida. Esses métodos são frequentemente categorizados em diferentes tipos, como contracepção hormonal, contracepção de barreira, métodos de longa duração, métodos naturais e outras abordagens.

Contracepção Hormonal: Inclui pílulas anticoncepcionais orais, adesivos transdérmicos, anéis vaginais, injeções hormonais e implantes subcutâneos. Esses métodos liberam hormônios sintéticos que impedem a ovulação ou alteram o muco cervical para prevenir a gravidez (TRINDADE et al., 2021)

Contracepção de Barreira: Os métodos de barreira incluem preservativos masculinos e femininos, diafragmas, esponjas contraceptivas e capuz cervical. Eles funcionam criando uma barreira física que impede o espermatozoide de alcançar o óvulo (BRANDÃO; CABRAL, 2017)

Métodos de Longa Duração: Incluem dispositivos intrauterinos (DIUs) hormonais e de cobre, bem como implantes subcutâneos. Esses métodos oferecem proteção contraceptiva de longo prazo, variando de três a dez anos, dependendo do tipo (Brandão, 2019).

Métodos Naturais: Também conhecidos como métodos de planejamento familiar natural, envolvem monitoramento dos sinais naturais do corpo, como temperatura basal, muco cervical e calendário menstrual, para identificar os dias férteis e evitar a relação sexual durante esses períodos (BRANDÃO; CABRAL, 2017)

Outras Abordagens: Além dos métodos mencionados, existem outras opções contraceptivas menos comuns, como contracepção de emergência (pílula do dia seguinte), esterilização cirúrgica (laqueadura de trompas em mulheres e vasectomia em homens) e métodos contraceptivos masculinos em desenvolvimento (Trindade et al., 2021; Brandão, 2019).

Para Franco et al., (2020), a educação sexual e reprodutiva desempenha um papel fundamental na promoção do planejamento familiar. Através de programas de educação, os indivíduos podem obter informações precisas e baseadas em evidências sobre anatomia, fisiologia reprodutiva, contracepção, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, consentimento e relacionamentos saudáveis. Uma educação sexual abrangente capacita as pessoas a tomar decisões informadas sobre sua saúde sexual e reprodutiva, promovendo o uso adequado e consistente de métodos contraceptivos e a prevenção de gravidezes não planejadas (Doege et al., 2022).

O aconselhamento pré-concepcional é uma abordagem proativa que oferece suporte e orientação às mulheres e aos casais que estão considerando engravidar (Trindade et al., 2021). Durante o aconselhamento, os profissionais de saúde discutem questões importantes, como saúde prévia à gravidez, nutrição, suplementação de ácido fólico, controle de doenças crônicas, riscos ambientais e estilo de vida saudável. O aconselhamento pré-concepcional visa otimizar a saúde da mulher antes da gravidez, reduzir o risco de complicações durante a gestação e promover resultados positivos para a mãe e o bebê (RIBEIRO et al., 2022).

2.4 BARREIRAS E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR

Segundo Mozzaquatro e Arpini (2017), apesar dos benefícios claros do planejamento familiar, sua implementação eficaz pode ser comprometida por uma série de barreiras e desafios que afetam o acesso, aceitação e utilização dos serviços relacionados.

As normas culturais e religiosas desempenham um papel significativo na aceitação e utilização do planejamento familiar em muitas comunidades. Em algumas culturas e religiões, a contracepção é vista como tabu ou até mesmo proibida, o que pode levar à resistência ou oposição ao uso de métodos contraceptivos. Além disso, expectativas culturais sobre a reprodução e papel da mulher na família podem influenciar negativamente a capacidade das mulheres de fazer escolhas autônomas em relação à sua saúde reprodutiva (Mozzaquatro; Arpini, 2017; PRATA et al., 2017).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2022), o acesso limitado a serviços de saúde sexual e reprodutiva é uma barreira significativa para muitas mulheres em todo o mundo. Em áreas rurais ou economicamente desfavorecidas, a falta de infraestrutura de saúde, incluindo clínicas e profissionais treinados, pode dificultar o acesso a métodos contraceptivos, aconselhamento pré-concepcional e outros serviços relacionados ao planejamento familiar. Além disso, o custo dos métodos contraceptivos e dos serviços de saúde pode ser proibitivo para algumas mulheres, especialmente aquelas de baixa renda (Telo; Witt, 2018).

O estigma social em relação ao planejamento familiar e à contracepção ainda persiste em muitas comunidades. O uso de métodos contraceptivos pode ser malvisto ou considerado moralmente inadequado em algumas culturas, levando à discriminação ou exclusão social daqueles que escolhem usar contraceptivos. Além disso, o estigma pode levar as pessoas a evitar buscar serviços de saúde sexual e reprodutiva por medo

de julgamento ou condenação por parte de suas comunidades ou redes sociais (Mozzaquatro; Arpini, 2017).

As políticas governamentais e a legislação restritiva também podem representar barreiras significativas para a implementação eficaz do planejamento familiar. Em alguns países, leis que restringem o acesso ao aborto, contracepção e educação sexual podem limitar as opções disponíveis para as mulheres e impedir o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva de qualidade. Além disso, a falta de financiamento e apoio governamental para programas de planejamento familiar pode dificultar a expansão e sustentabilidade desses serviços (Organização Mundial da Saúde, 2020).

2.5 IMPLICAÇÕES POLÍTICAS E SOCIAIS

As implicações políticas e sociais do planejamento familiar são vastas e cruciais para garantir que as mulheres tenham acesso equitativo a serviços de saúde sexual e reprodutiva e possam tomar decisões autônomas sobre sua reprodução (Sombrio Cardoso et al., 2020).

Os governos desempenham um papel fundamental na promoção do planejamento familiar por meio da formulação e implementação de políticas de saúde reprodutiva, alocação de recursos financeiros e investimento em programas de educação e serviços de saúde. Ao adotar uma abordagem baseada em direitos humanos e saúde pública, os governos podem promover o acesso universal a métodos contraceptivos, aconselhamento pré-concepcional, cuidados pré-natais e outros serviços relacionados ao planejamento familiar (Santos et al., 2019). Além disso, os governos têm a responsabilidade de combater o estigma associado ao planejamento familiar e garantir que todas as mulheres tenham acesso a informações precisas e não tendenciosas sobre sua saúde reprodutiva (Mozzaquatro; Arpini, 2017).

Segundo Sanches e Simão-Silva (2016), o investimento em programas de planejamento familiar é essencial para garantir que todas as mulheres tenham acesso a métodos contraceptivos seguros e eficazes, bem como a serviços de saúde sexual e reprodutiva de qualidade. Isso inclui financiamento para a educação sexual abrangente, treinamento de profissionais de saúde, distribuição de contraceptivos, aconselhamento pré-concepcional e cuidados pré-natais. Os investimentos em planejamento familiar não apenas melhoram a saúde e o bem-estar das mulheres, mas também têm o potencial de gerar impactos positivos em áreas como saúde infantil, educação, empoderamento econômico e redução da pobreza (Albuquerque et al., 2021).

Os direitos reprodutivos e a autonomia das mulheres para Gomes (2021), são fundamentais para garantir que elas possam fazer escolhas livres e informadas sobre sua saúde reprodutiva. Isso inclui o direito de decidir se e quando ter filhos, o direito a informações precisas e imparciais sobre métodos contraceptivos e serviços de saúde reprodutiva, e o direito ao acesso igualitário a esses serviços, independentemente de raça, etnia, classe social, orientação sexual ou localização geográfica. Garantir o respeito pelos direitos reprodutivos das mulheres é essencial para promover a igualdade de gênero, a justiça social e o desenvolvimento sustentável. Os governos e a sociedade civil têm a responsabilidade de defender e proteger esses direitos, garantindo que todas as mulheres possam exercer sua autonomia reprodutiva plenamente (Gomes, 2021).

2.6 CONTRIBUIÇÃO DA ENFERMAGEM PARA O PLANEJAMENTO FAMILIAR E SAÚDE DA MULHER

A enfermagem desempenha um papel fundamental na promoção do planejamento familiar e na melhoria da saúde da mulher em diversos aspectos. Esses profissionais não apenas fornecem cuidados diretos, como

também desempenham um papel essencial na educação, aconselhamento e suporte emocional das mulheres em relação à sua saúde reprodutiva (Costa; Castro; Paz, 2022).

Uma das principais contribuições da enfermagem para o planejamento familiar é a oferta de serviços de aconselhamento e orientação personalizados. Enfermeiras e enfermeiros têm a oportunidade de estabelecer uma relação de confiança com as mulheres, proporcionando um ambiente seguro para discutir questões íntimas e delicadas relacionadas à sexualidade e contracepção (Memon et al., 2022). Esse diálogo aberto e empático pode ajudar as mulheres a explorar suas opções de planejamento familiar, compreender os diferentes métodos contraceptivos disponíveis e tomar decisões informadas que atendam às suas necessidades individuais e preferências (Santos et al., 2019).

Além disso, Cardoso et al., (2021) fala que os profissionais de enfermagem desempenham um papel crucial na prestação de serviços de saúde reprodutiva, incluindo a administração de métodos contraceptivos, realização de exames ginecológicos e acompanhamento pré e pós-natal. Eles são treinados para fornecer esses serviços de forma sensível e respeitosa, garantindo que as mulheres se sintam confortáveis e seguras durante o processo. Essa atenção centrada na paciente contribui não apenas para a eficácia dos serviços prestados, mas também para a promoção da autonomia e empoderamento das mulheres em relação à sua própria saúde (Silva; Machado, 2020).

Além disso, a enfermagem desempenha um papel crucial na educação em saúde sexual e reprodutiva, tanto em nível individual quanto comunitário. Por meio de programas de educação em saúde, palestras, workshops e materiais educativos, os profissionais de enfermagem capacitam as mulheres com informações precisas e atualizadas sobre

temas como anatomia reprodutiva, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e importância do planejamento familiar (Marques et al., 2021). Essa educação ajuda as mulheres a entenderem melhor seus corpos, a tomarem decisões informadas sobre sua saúde reprodutiva e a desenvolverem habilidades de negociação para promover relacionamentos saudáveis e seguros (Andrade et al., 2017).

A contribuição da enfermagem para o planejamento familiar e a saúde da mulher é vasta e multifacetada. Desde a prestação de cuidados diretos até a oferta de serviços de aconselhamento e educação, os profissionais de enfermagem desempenham um papel vital na promoção da saúde reprodutiva e no empoderamento das mulheres para tomarem decisões autônomas e informadas sobre sua saúde e bem-estar (Memon et al., 2022).

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste artigo consistiu em uma revisão bibliográfica sistemática sobre a importância do planejamento familiar para a saúde da mulher, com foco no papel da enfermagem nesse contexto. As etapas seguidas foram as seguintes:

Formulação da questão de pesquisa a qual foi elaborada para orientar a busca e análise da literatura de forma direcionada e sistemática. A questão foi formulada considerando o objetivo do estudo e a relevância do tema, focando na importância do planejamento familiar para a saúde da mulher sob a perspectiva da enfermagem.

Foi realizada uma busca abrangente em bases de dados acadêmicas e científicas, incluindo PubMed, Scopus, Web of Science e Google Scholar. Foram utilizadas combinações de palavras-chave relacionadas ao tema, como “planejamento familiar”, “saúde da mulher”, “enfermagem”, “papel

do enfermeiro” e “cuidados de enfermagem em saúde reprodutiva”. Além disso, foram consultadas bibliografias de artigos relevantes e revisões sistemáticas já publicadas para identificar outras fontes relevantes. Entre os últimos 10 anos.

Os estudos identificados foram avaliados inicialmente com base em seus títulos e resumos para determinar sua relevância em relação à questão de pesquisa. Foram incluídos estudos que abordavam o papel da enfermagem no contexto do planejamento familiar e sua contribuição para a saúde da mulher. Estudos que não estavam diretamente relacionados ao tema ou que não atendiam aos critérios de inclusão foram excluídos.

Os estudos selecionados foram revisados em detalhes, e as informações relevantes foram extraídas e organizadas de acordo com os principais tópicos. Foram analisadas as principais descobertas, tendências, lacunas de conhecimento e desafios relatados na literatura, buscando identificar padrões e divergências nas evidências disponíveis.

Por meio dessa metodologia, foi possível realizar uma revisão abrangente e fundamentada sobre a importância do planejamento familiar para a saúde da mulher, sob a perspectiva da enfermagem, contribuindo para uma compreensão mais ampla e embasada desse tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados desta revisão bibliográfica destacam a importância do planejamento familiar para a saúde da mulher em várias dimensões, incluindo aspectos físicos, mentais, emocionais e sociais. A partir da análise da literatura existente, foram identificados os seguintes resultados. O acesso ao planejamento familiar está associado a uma redução significativa nas complicações relacionadas à gravidez e ao parto.

Mulheres que podem planejar suas gestações têm maior probabilidade de evitar gravidezes não planejadas, espaçar adequadamente suas gestações e receber cuidados pré-natais de qualidade, resultando em menos complicações durante o parto, menor necessidade de intervenções médicas e uma recuperação mais rápida após o parto (Memon et al., 2022).

Os profissionais de enfermagem foram reconhecidos como peças-chave na promoção do planejamento familiar. Suas contribuições incluem a oferta de serviços de aconselhamento personalizados, prestação de cuidados diretos em saúde reprodutiva, educação em saúde sexual e reprodutiva e promoção da autonomia e empoderamento das mulheres em relação à sua saúde (Ferreira Da Silva et al., 2017).

Além disso, o planejamento familiar contribui para a redução do estresse e da ansiedade relacionados à incerteza sobre o futuro reprodutivo. As mulheres que podem tomar decisões autônomas sobre sua reprodução experimentam um maior senso de controle sobre suas vidas e autoestima. O planejamento familiar também permite que as mulheres alcancem seus objetivos pessoais, profissionais e educacionais, promovendo uma melhor saúde mental e emocional (H Kent Baker; Ricciardi, 2014).

Outro ponto relevante é a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). O uso consistente e correto de métodos contraceptivos reduz significativamente o risco de contrair DSTs/ISTs, protegendo a saúde sexual e reprodutiva das mulheres (Marques et al., 2021). A educação em saúde é um diferencial para evitar essas patologias, onde a atuação do enfermeiro é de extrema importância.

No entanto, também foram identificadas várias barreiras e desafios na

implementação efetiva do planejamento familiar, incluindo normas culturais e religiosas, acesso limitado a serviços de saúde, estigma social e políticas governamentais restritivas. Esses resultados destacam a necessidade de abordagens abrangentes e baseadas em direitos humanos para promover o acesso universal ao planejamento familiar e garantir que todas as mulheres possam exercer sua autonomia reprodutiva plenamente (Marques et al., 2021).

A discussão dos resultados desta revisão bibliográfica enfatiza a importância do planejamento familiar como uma estratégia fundamental para melhorar a saúde e o bem-estar das mulheres em todo o mundo. A análise dos dados revelou que o acesso ao planejamento familiar está associado a uma série de benefícios para a saúde da mulher, incluindo a redução das complicações relacionadas à gravidez e ao parto, a promoção da saúde mental e emocional, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e o empoderamento das mulheres para tomarem decisões autônomas sobre sua saúde reprodutiva (Prata et al., 2017)

No entanto, também foram identificadas diversas barreiras e desafios na implementação efetiva do planejamento familiar, como normas culturais e religiosas, acesso limitado a serviços de saúde, estigma social e políticas governamentais restritivas. Esses obstáculos podem impedir o acesso das mulheres aos serviços de planejamento familiar e limitar sua capacidade de fazer escolhas informadas e autônomas sobre sua reprodução (Taapopi; Westhuizen, 2019).

Diante dessas constatações, é evidente a necessidade de abordagens abrangentes e baseadas em direitos humanos para promover o acesso universal ao planejamento familiar. Isso inclui a implementação de políticas que garantam o acesso equitativo a métodos contraceptivos e serviços de saúde sexual e reprodutiva, o combate ao estigma associado

ao planejamento familiar e a defesa dos direitos reprodutivos das mulheres em nível nacional e internacional.

Além disso, é fundamental investir em programas de educação sexual abrangente que capacitem as mulheres com informações precisas e atualizadas sobre sua saúde reprodutiva, promovendo o uso adequado e consistente de métodos contraceptivos e a prevenção de gravidezes não planejadas. Os profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros e enfermeiras, desempenham um papel crucial na prestação de serviços de aconselhamento, orientação e cuidados de saúde reprodutiva, garantindo que as mulheres recebam o suporte necessário para tomar decisões informadas sobre sua reprodução (Marques et al., 2021).

Em resumo, a promoção do planejamento familiar é essencial para garantir a saúde e o bem-estar das mulheres, bem como para promover a igualdade de gênero e a justiça social. Ao garantir que todas as mulheres tenham acesso a informações e serviços de saúde reprodutiva de qualidade, podemos capacitar as mulheres a tomar decisões autônomas sobre sua saúde e reprodução, promovendo assim um mundo mais justo, saudável e equitativo para todos (Mozzaquatro; Arpini, 2017).

CONCLUSÃO

A atuação da enfermagem no contexto do planejamento familiar e na promoção da saúde da mulher desempenha um papel fundamental na garantia do bem-estar abrangente das mulheres. Os profissionais de enfermagem assumem uma série de responsabilidades vitais, desde a realização de consultas pré-natais até o acompanhamento pós-parto, garantindo que as mulheres tenham acesso a uma gama completa de serviços de planejamento familiar. Essa abordagem é essencial porque considera não apenas as necessidades físicas das mulheres, mas também as emocionais, sociais e culturais, promovendo, assim, uma saúde

reprodutiva integral que leve em conta todos os aspectos do bem-estar feminino.

Além disso, os profissionais de enfermagem desempenham um papel crucial na educação em saúde sexual e reprodutiva. Por meio de programas educacionais, palestras e materiais informativos, eles capacitam as mulheres a tomar decisões informadas e autônomas sobre sua saúde reprodutiva. Isso inclui fornecer informações detalhadas e atualizadas sobre métodos contraceptivos, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e a importância do planejamento familiar como parte integrante do cuidado de saúde feminina.

No entanto, apesar dos esforços da enfermagem, há desafios significativos na implementação eficaz do planejamento familiar. Estes incluem normas culturais e religiosas que podem impactar a aceitação e utilização dos serviços de saúde reprodutiva, acesso limitado a esses serviços, estigma social associado ao planejamento familiar e políticas governamentais restritivas que podem afetar negativamente o acesso das mulheres aos cuidados de saúde reprodutiva de qualidade. Para superar esses obstáculos, é essencial adotar abordagens abrangentes baseadas nos direitos humanos, promovendo o acesso universal ao planejamento familiar e garantindo que todas as mulheres tenham a capacidade de exercer plenamente sua autonomia reprodutiva, independentemente de sua origem étnica, cultural, religiosa ou socioeconômica.

REFERÊNCIA

ALBUQUERQUE, D. G. G. P. DE et al. Impacto do planejamento familiar na vida sexual e reprodutiva de adolescentes. **www.rmmg.org**, v. 31, n. 1, 2021.

ANDRADE, A. M. et al. Atuação do enfermeiro na atenção domiciliar: uma revisão integrativa da literatura. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 70,

n. 1, fev. 2017.

BRANDÃO, E. R. Métodos contraceptivos reversíveis de longa duração no Sistema Único de Saúde: o debate sobre a (in)disciplina da mulher.

Ciência & Saúde Coletiva, v. 24, n. 3, mar. 2019.

BRANDÃO, E. R.; CABRAL, C. DA S. Contracepção de emergência no Brasil: desafios para a assistência farmacêutica. **Saúde e Sociedade**, v. 26, n. 4, dez. 2017.

CARDOSO, G. et al. Atuação do enfermeiro frente ao planejamento familiar: uma revisão integrativa. **repositorio.animaeducacao.com.br**, 2021.

CARLOS, L.; ALMEIDA, D. **UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS FACULDADE DE MEDICINA / NESCON CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-A79HA8/1/monografia_luiz_carlos_de_almeida.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2024.

COSTA, I. Z. A.; CASTRO, I. S. A.; PAZ, F. A. N. Atuação do enfermeiro no planejamento familiar na atenção básica. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, 6 dez. 2022.

DOEGE, H. et al. Educação sexual e reprodutiva. **Revista Thema**, v. 21, n. 1, 31 mar. 2022.

FERREIRA, R. V.; COSTA, M. R.; DE MELO, D. C. S. Planejamento Familiar: gênero e significados / Family Planning: gender and significance. **Textos & Contextos (Porto Alegre)**, v. 13, n. 2, 30 dez. 2014.

FERREIRA DA SILVA, C. et al. Practical education in family planning: integrative review. **International Archives of Medicine**, v. 10, 7 jul. 2017.

FRANCO, M. D. S. et al. Educação em saúde sexual e reprodutiva do adolescente escolar. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, v. 14, 3 jul. 2020.

FRAZÃO, M. G. DE O. et al. Assistência de enfermagem à saúde da mulher na Atenção Básica: uma revisão da literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 2, 24 jan. 2022.

GOMES, J. C. A. Direitos sexuais e reprodutivos ou direitos sexuais e direitos reprodutivos? Dilemas e contradições nos marcos normativos nacionais e internacionais. **Revista Direito GV**, v. 17, n. 3, 2021.

H KENT BAKER; RICCIARDI, V. **Investor behavior : the psychology of financial planning and investing**. Hoboken, Nj: John Wiley, 2014.

IRENE, F. Análise histórica das políticas de planejamento familiar no Brasil. **Uerj.br**, 2022.

MARQUES, B. L. D. et al. O Papel Da Enfermagem Na Humanização Dos Serviços De Saúde. **Caderno de Graduação – Ciências Biológicas e da Saúde – UNIT – ALAGOAS**, v. 7, n. 1, 9 nov. 2021.

MATTOS-PIMENTA, C. A. DE et al. Women's Health Care in Advanced Practice Nursing: a professional master's degree program. **Acta Paul Enferm**, v. 33, out. 2020.

MEMON, Z. A. et al. Effects of Integrating Family Planning With Maternal, Newborn, and Child Health Services on Uptake of Voluntary Modern Contraceptive Methods in Rural Pakistan: Protocol for a Quasi-

experimental Study. **JMIR Research Protocols**, v. 11, n. 3, 8 mar. 2022.

MOZZAQUATRO, C. DE O.; ARPINI, D. M. Planejamento Familiar e Papéis Parentais: o Tradicional, a Mudança e os Novos Desafios. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 37, n. 4,, dez. 2017.

NIELSSON, J. Planejamento Familiar e esterilização de mulheres: a ambivalência entre a retórica dos direitos humanos e a prática do controle reprodutivo sobre o corpo das mulheres. **Revista da Faculdade Mineira de Direito**, 1 jan. 2020.

NUNES, M. E. A. **Saúde reprodutiva: considerações sobre o planejamento familiar na garantia dos direitos à saúde da mulher.** Disponível em: <<https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/48877>>. Acesso em: 17 fev. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Saúde sexual e reprodutiva: competências da equipe na Atenção Primária à Saúde. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2022.** Disponível em: <<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/365905/9789240063709-por.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 26 de Fev, 2024.

_____. : Sexual health, human rights and the law. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2020. Disponível em: <<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/175556/9786586232363-por.pdf>>. Acesso em: 26 de Fev, 2024

PEDRAZA, D. F.; LINS, A. C. DE L. Complicações clínicas na gravidez: uma revisão sistemática de estudos com gestantes brasileiras. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. suppl 3, out. 2021.

PRATA, N. et al. WOMEN'S EMPOWERMENT AND FAMILY PLANNING: A

REVIEW OF THE LITERATURE. **Journal of Biosocial Science**, v. 49, n. 6, 10 jan. 2017.

SANCHES, M. A.; SIMÃO-SILVA, D. P. Planejamento familiar: do que estamos falando? **Revista Bioética**, v. 24, n. 1, abr. 2016.

SANTOS, M. J. D. O. et al. DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS E DOS CUIDADOS DE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA EM PORTUGAL. **História da Ciência e Ensino: construindo interfaces**, v. 20, 29 dez. 2019.

SANTOS, E. K. A. DOS *et al.* **Atenção integral à saúde da mulher no planejamento familiar para enfermeiro**. Disponível em: <<https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/1401>>. Acesso em: 26 de Fev, 2024

SPINDOLA, T. *et al.* A prevenção das infecções sexualmente transmissíveis nos roteiros sexuais de jovens: diferenças segundo o gênero. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 7, jul. 2021.

SILVA, M. C. N. DA; MACHADO, M. H. Sistema de Saúde e Trabalho: desafios para a Enfermagem no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 1, jan. 2020.

SOMBRIO CARDOSO, A. et al. Representações sociais da família na contemporaneidade: uma revisão integrativa. **Pensando famílias**, v. 24, n. 1, 1 jun. 2020.

RIBEIRO, A. L. et al. Aconselhamento pré-concepcional de mulheres com diabetes mellitus pré-gestacional. **lume.ufrgs.br**, 2022.

TAAPOPI, F. N. F.; WESTHUIZEN, L. B. L. V. DER. Exploring Knowledge, Attitudes and Practices Regarding the Intrauterine Contraceptive Device (IUD) among Family Planning Acceptors in Windhoek, Khomas Region,

Namibia. **African Journal of Reproductive Health**, v. 23, n. 4, 2019.

TELO, S. V.; WITT, R. R. Saúde sexual e reprodutiva: competências da equipe na Atenção Primária à Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, n. 11, nov. 2018.

TRINDADE, R. E. DA et al. Uso de contracepção e desigualdades do planejamento reprodutivo das mulheres brasileiras. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. suppl 2, 2021.

VICTORIA, A. et al. **Enfermagem em saúde da mulher**. [s.l.] Difusão Editora, 2018.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/
expediente](http://revistaft.com.br/expediente)

Venha fazer
parte de nosso
time de revisores

reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil